

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

QODIROV Obid Safarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“Psixologiya” kafedrası mudiri, psixologiya fanlari

bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041324>

О‘SMIRLARDA INSON HUQUQLARI TO‘G‘RISIDAGI PSIXOLOGIK G‘OYALARINI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘smirlarda jinoyat rivojlanishini oldini olishda inson huquqlari to‘g‘risidagi psixologik g‘oyalarini rivojlantirishning psixologik masalalari yoritilgan. O‘zbekistonda inson huquqlarini rag‘batlantirish, ularga amal qilish va ularni himoya qilish masalalariga davlat siyosatining hamda xalqaro sheriklar bilan o‘zaro aloqalarning ustuvor mezonlaridan biri sifatida qaraladi. Inson jamiyatda o‘sib ulg‘ayadi, shaxs sifatida shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi haqida kengroq yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: inson va jamiyat, inson va davlat, inson huquqlari, xavfsizlik, BMT, YuNESKO, shaxs, jamiyat, erkinlik, majburiyat, ijtimoiy-iqtisodiy vazifa, ittifoq, deklaratsiya.

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА У ПОДРОСТКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыты психологические проблемы развития психологических представлений о правах человека в профилактике развития преступности среди подростков. В Узбекистане вопросы продвижения, соблюдения и защиты прав человека рассматриваются как один из приоритетных критериев государственной политики и отношений с международными партнерами. Более широко объясняется, что человек взрослеет в обществе, формируется и функционирует как личность.

Ключевые слова: человек и общество, человек и государство, права человека, безопасность, ООН, ЮНЕСКО, личность, общество, свобода, обязанность, социально-экономическая миссия, союз, декларация.

DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL IDEAS ABOUT HUMAN RIGHTS IN ADOLESCENTS

ANNOTATION

This article describes the psychological issues of developing psychological ideas about human rights in preventing the development of crime among teenagers. In Uzbekistan, the issues of promotion, observance and protection of human rights are considered as one of the priority criteria of the state policy and relations with international partners. It is more widely explained that a person grows up in society, is formed and functions as a person.

Key words: man, and society, man and state, human rights, security, UN, UNESCO, individual, society, freedom, obligation, socio-economic mission, union, declaration.

Istiqlol tufayli O‘zbekiston mustaqil xalqaro huquq sub’ekti sifatida ko‘plab nufuzli xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a‘zosi bo‘ldi. O‘zbekistonda inson huquqlarini rag‘batlantirish, ularga amal qilish va ularni himoya qilish masalalariga davlat siyosatining hamda xalqaro sheriklar bilan o‘zaro aloqalarning ustuvor mezonlaridan biri sifatida qaraladi. Bugungi kunda mamlakatimizda hozirgi davr demokratiyasi va inson huquqlari mezonlariga javob beradigan barqaror siyosiy tizim shakllantirilgan [1].

O‘zbekiston, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YuNESKO, Xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Parlamentlararo ittifoq, Islom hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi kabi xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlar bilan faol xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi.

Inson jamiyatning faol bo‘lagidir. Shundan kelib chiqib, inson iqtisodiy munosabatlarning, siyosiy hamda psixologik va ma‘naviy hayotning bevosita ishtirokchisiga aylantirilmas ekan, ijtimoiy jarayonlarga uzviy jalb etilmas ekan, davlatning ravnaqi, jamiyatning ma‘naviy taraqqiyoti va kelajagi haqida gapirish mumkin emas.

Inson va jamiyat, inson va davlat o‘rtasidagi munosabat, shaxsning huquqiy holati masalalari qadimdan psixologik va falsafiy, ijtimoiy-siyosiy tafakkurning dolzarb mavzui sanalib keladi.

Inson jamiyatda o‘sib ulg‘ayadi, shaxs sifatida shakllanadi va faoliyat kursatadi. Jamiyat shaxslar sifatida (individlarning) oddiy yig‘indisi emas. Balki u kishilar o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalar va munosabatlarning mujassam majmui, mushtarak mahsuli sifatida maydonga chiqadi. Jamiyat – bu insonlarning umumiy manfaatlar hamda ehtiyojlari birligi asosida, ularni qondirish maqsadidagi birikuvi va kishilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, aloqadorlik, hamkorlik ifodasidir [2].

Shaxs va jamiyat o‘rtasidagi aloqadorlik nihoyatda serqirra bo‘lib, turli shakl va mazmunga ega. Shaxsning jamiyat bilan aloqasi, avvalo oila, ta‘lim-tarbiya va mehnat jamoalari kabi boshlang‘ich bo‘g‘inlar vositasida amalga oshadi. Jamiyatni katta bir vujud (organizm) deb qaraladigan bo‘lsa, shaxs ana shu vujudning muhim hujayrasidir. Shaxs muayyan jamoalar, ijtimoiy guruhlar tarkibida shakllanadi, ijtimoiy aloqalar sohibi sifatida jismoniy va ma‘naviy kamolotga yetadi. Jamiyatning umumiy ijtimoiy ongi, ma‘naviyati, madaniy darajasi, siyosiy-huquqiy saviyasi har bir shaxs tarbiyasi va fe‘l-tavoriga singib boradi. Shu bilan birga inson o‘zigagina xos xususiyat va fazilatlariga ham ega bo‘ladi. har bir inson tanho (individual) va u betakroridir.

Jamiyat shaxsning hayot faoliyati, erkin rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy shart-sharoitlar yig‘indisi bo‘lib hisoblanadi. Jamiyat va shaxs aloqadorligi dialektikasi shundan iboratki, har bir shaxsning erkin rivoji, o‘z iste‘dodi, qobiliyatlarini namoyon eta olishi pirvardida butun jamiyatning rivoji, ravnaq topishi demakdir.

Har qanday huquq, shu jumladan inson huquqlari insonning biologik mohiyati bilan emas, balki uning ijtimoiy mohiyati, muayyan jamiyat a‘zosi ekanligidan kelib chiqadi. Fransuz burjua inqilobi (1789 y.) dunyoga bergan «Inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi» tabiiy huquq maktabi g‘oyalariidan kelib chiqib, inson huquqlariga baho bergan.

Deklaratsiya tamoyillariga muvofiq insonga ikki jihatdan izoh beriladi: bir tomondan, alohida – olingan inson, odam tarzida. Ikkinchi tomonidan – fuqaro, ya'ni biron bir jamiyatning, siyosiy-ijtimoiy guruhning a'zosi sifatida tavsirlanadi. Shunga binoan, Deklaratsiya «inson huquqlari» va «fuqaroning huquqlari»ni aniq-tiniq belgilab bergan. Inson huquqlari qatoriga u tug'ilishi bilan mavjud bo'ladigan, odamning insoniyat jamiyatiga qo'shilgunga qadar holatidagi huquqlari yig'indisi kiradi. Fuqaroning huquqlari deganda esa, inson siyosiy jamiyatga qo'shilgandan keyin ega bo'ladigan huquqlari majmui tushuniladi [3].

G.Grotsiy. B.Spinoza, Dj. Lokk, Sh-L. Monteske, T.Jeferson va boshqa ko'plab huquqshunos, faylasuf olimlar tabiatdan kelib chiqib, har bir kishiga: yashash huquqi. erkinlik huquqi va mulk huquqi tegishlidir, deb tkiidlaydilar.

Fransuz Deklaratsiyasi inson huquqlari qatoriga erkinlik, mulk, xavfsizlik va zulmga qarshilik ko'rsatish huquqlarini kiritadi; fuqaroning huquqlariga esa fuqaroning davlat-siyosiy hayotida ishtirok etish imkoniyatlarini beruvchi huquqlar, davlat hokimiyatining o'zboshimchaligini ta'minlovchi huquqlarni kiritadi.

Shaxsning davlatdagi huquqiy maqomi quyidagi asosiy belgi va xususiyatlar bilan tavniflanadi:

- huquqiy maqomni belgilovchi huquq, erkinlik va majburiyatlar har bir shaxs uchun teng hisoblanadi, har kim belgilab qo'yilgan huquqlardan foydalanishda va majburiyatlarni o'tashda teng yuridik imkoniyatga egadir;

- qonunda, boshqa huquqiy normalarda mustahkamlangan huquq, erkinlik va majburiyatlar davlat tomonidan muhofaza etiladi, ularni amalga oshirish ham davlat tomonidan, ham fuqarolar tomonidan ta'minlanadi;

- huquqlar, erkinlik va majburiyatlar jamiyat va davlat, shuningdek, har bir shaxs manfaatlarini nuqtai nazaridan kafolatlanadi;

- shaxsning huquqlari, erkinlik va majburiyatlari mushtarak tizim sifatida mavjud bo'lib, jamiyat hamda undagi ijtimoiy munosabatlar rivojlangan sayin ular muntazam ravishda kengayib va ichki mazmuni teranlashib boradi;

- huquqlar, erkinlik va majburiyatlar davlat taraqqiyotining har bir bosqichida uning zaruriy sharti hamda shaxsning har tomonlama va izchil rivojlanishiga zamin bo'lib hisoblanadi; ular davlatning mohiyati va tabiatini ifoda etadi;

- huquqlar, erkinlik va majburiyatlar o'zining ijtimoiy-iqtisodiy vazifasiga ko'ra yagonalik va bir butunlik sifatleri bilan xarakterlanadi [4].

2004 yil 10 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi – inson huquqlari sohasidagi ta'limni amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida – *Inson huquqlari sohasidagi Jahon ta'lim dasturini* e'lon qilgan. BMTning Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari Boshqarmasi Jahon ta'lim dasturining bajarilishini global darajada muvofiqlashtirib borishi belgilangan.

Inson huquqlari sohasidagi Jahon ta'lim dasturi – doimiy amalga oshiriladigan uzluksiz bosqichlardan iborat tashabbusdir. Ushbu jarayon bilan hayotimizning barcha sohalarini keng qamrab olishga ko'maklashish uchun davlatlar inson huquqlari bo'yicha ta'limni boshlang'ich va o'rta maktab, oliy ta'lim tizimida, o'qituvchi va targ'ibotchilar, davlat xizmati, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va harbiylar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari o'rtasida singdirib borishi taqozo etiladi.

Jahon ta'lim dasturi BMTning Inson huquqlari sohasidagi ta'lim va tarbiya to'g'risidagi deklaratsiyasini milliy darajalarda amalga oshirishni faollashtirishga yordam beradigan amaliy vositadir. O'tgan davrda Jahon ta'lim dasturi inson huquqlari sohasidagi ta'lim bo'yicha milliy sa'y-harakatlar negizida quyidagi ketma-ket bosqichlarda izchillik bilan amalga oshirilmoqda:

birinchi bosqich – 2005-2009 yillarni qamragan bo'lib, unda boshlang'ich va o'rta maktablar tizimiga inson huquqlari bo'yicha ta'limni integratsiya qilishga e'tibor qaratildi;

ikkinchi bosqich – 2010-2014 yillarda amalga oshirilgan oliy ta’lim tizimiga inson huquqlari sohasidagi ta’limni uyg’unlashtirish hamda o’qituvchilar va ta’lim sohasi xodimlari, fuqarolik jamiyati institutlari va davlat organlari, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va harbiy xizmatchilarni ushbu soha bo’yicha tayyorlashga bag’ishlandi;

uchinchi bosqich – 2015-2019 yilga mansub erkin, mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalarining adolatni targ’ib qilish, kamsitishlarga yo’l qo’ymaslik, hurmat va erkinlikni ta’minlashdagi muhim rolini e’tirof etgan holda, inson huquqlari sohasida OAV mutaxassislari va jurnalistlarni tayyorlashga alohida urg’u berishdan iborat bo’ldi;

to’rtinchi bosqich – 2020 yildan boshlangan va 2024 yilga qadar davom etadi, bunda yoshlarni tenglik, inson huquqlariga amal qilish va kamsitmaslik ruhida tarbiyalash, inklyuziv, tinch va osoyishta jamiyatni yaratishga imkon beruvchi ta’lim berishga asosiy e’tibor qaratilmoqda.

Forumning asosiy Milliy tashkilotchisi O‘zbekiston Respublikasi Hukumati nomidan Inson huquqlari bo’yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi hisoblanadi. Samarqand anjumani BMT Inson huquqlari bo’yicha Oliy komissari Boshqarmasi, Inson huquqlari bo’yicha Oliy komissarning Markaziy Osiyo bo’yicha mintaqaviy byurosi, BMTning mamlakatimizdagi jamoasi, YeXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo’yicha byurosi, YeXHTning O‘zbekistondagi Loyihalari muvofiqlashtiruvchisi ofisi, Fridrix Ebert jamg‘armasi kabi ishonchli xalqaro hamkorlarimiz bilan hamjihatlikda tashkil etilmoqda [5].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkunki, xalqimizning asriy an’analarini hisobga olib, inson huquqlari to‘g‘risidagi psixologik g‘oyalarning rivojlanishi qadriyat va olijanob g‘oya jamiyatda chuqurroq anglab yetilishiga va qaror topishiga yo‘naltirilgan keng chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish bo’yicha olib borilayotgan ishlarning darajasini yanada yuksaltirish, jamiyatda alohida hurmat-ehtirom muhitini shakllantirish, sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, oilani mustahkam, sog‘lom va ahil bo‘lishida mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Shuning uchun hozirgi uchunchi Rennesans davrida yoshlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini respublikamiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash bo’yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Buning natijasida mamlakatimizda barkamol avlod kamol topishiga ishonchimiz komil.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: «O‘zbekiston», 1992.
2. Z.Islomov. «Davlat va huquq», Umumnazariy masalalari. – T.: «Adolat», 2000.
3. A.Saidov, U.Tojixonov. «Davlat va huquq asoslari». T.: «O‘zbekiston», 1999.
4. X.T.Odilqoriev. «O‘zbekiston Respublikasida qonun chiqarish jarayoni». T. «O‘zbekiston», 1995.
5. «Huquqiy demokratik islohotlar». T. «O‘zbekiston», 1997.
6. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi
7. Bola huquq tugrisidagi Konvensiya
8. «Inson huquqi», «Adolat», 1998 y.
9. O.S.Qodirov. Umumiy psixologiya // O‘quv qo‘llanma. - Samarqand, 2022.-250 b.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-сон

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz